

Urbanidade Fragmentada: A produção arquitetônica dos clubes de lazer da cidade de Presidente Prudente – SP

Fragmented Urbanity: The architectural production of leisure clubs in the city of Presidente Prudente – SP.

Urbanidad Fragmentada: la producción arquitectónica de los clubes de ocio de la ciudad de Presidente Prudente – SP

DIAS, Tiago Bonfim. Aluno de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade do Oeste Paulista. Contato: tiagobonfimdias57@hotmail.com.

BULZAN, João Marcos Lourenço. Aluno de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade do Oeste Paulista. Contato: jm_jm96@hotmail.com.

OLIVEIRA, Jean Guilherme. Aluno de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade do Oeste Paulista. Contato: jeanguilioli@gmail.com.

FERNANDES, Fabrícia Dias da Cunha de Moraes. Mestre. Universidade do Oeste Paulista. Contato: fabricia.arquiteta@gmail.com

Resumo

A presente pesquisa científica busca investigar e formular a produção da arquitetura moderna paulista na cidade de Presidente Prudente – São Paulo, analisando dois clubes de lazer da cidade; a Associação Prudentina de Esportes Atlético (APEA) e o Tênis Clube de Presidente Prudente (TCPP). A pesquisa empregou diferentes fontes de informação com a finalidade de proporcionar subsídios para a contextualização e compreensão dos objetos de estudo, houve revisão bibliográfica, levantamento fotográfico e documental. As informações coletadas contribuirão para a formalização das questões conclusivas em relação às duas obras estudadas. A concepção formal e a materialidade da arquitetura moderna paulista foram representadas com um certo rigor técnico, já o diálogo da arquitetura como ferramenta de transformação coletiva foi distanciado da concretização arquitetônica, outra percepção importante foi o distanciamento do discurso da arquitetura paulista como transformação social.

Palavras-chave: APEA. Tênis Clube. Arquitetura Moderna.

Abstract

The present scientific research seeks to investigate and formulate the production of modern São Paulo architecture in the city of Presidente Prudente - São Paulo, analyzing two leisure clubs in the city; the Prudentine Athletic Sports Association (APEA) and the Tennis Club of Presidente Prudente (TCPP). The research used different sources of information in order to provide subsidies for the contextualization and understanding of the objects of study, there was a bibliographic review, photographic and documentary survey. The information collected will contribute to the

formalization of conclusive questions in relation to the two works studied. The formal conception and materiality of modern São Paulo architecture was represented with a certain technical rigor, whereas the dialogue of architecture as a tool for collective transformation was distanced from architectural concretization, another important perception was the distancing of São Paulo architecture discourse as social transformation.

Keywords: APEA. Tênis Clube. Modern Architecture.

Resumen

La presente pesquisa científica busca investigar y formular la producción de la arquitectura moderna paulista em la ciudad de Presidente Prudente – São Paulo, analizando dos clubes de ocio de la ciudad: la Asociación Prudentina de Deporte Atléticos (APEA) y el Tenis Clube de Presidente Prudente (TCPP). La investigación empleó diferentes fuentes de información con el fin de proporcionar subsidios para la contextualización y comprensión de los objetos de estudio. Hubo revisión bibliográfica, levantamiento fotográfico y documental. Las informaciones recogidas contribuirán a la formalización de las cuestiones conclusivas en relación con las dos obras estudiadas. La concepción formal y la materialidad de la arquitectura moderna paulista fueron representadas con cierto rigor técnico, ya el diálogo de la arquitectura como herramienta de transformación colectiva fue distanciado de la concreción arquitectónica. Otra percepción importante fue el distanciamiento del discurso de la arquitectura paulista como transformación social.

Palabras clave: APEA. Tênis Clube. Arquitetura Moderna.

Urbanidade Fragmentada: A produção arquitetônica dos clubes de lazer da cidade de Presidente Prudente – SP.

Introdução

A Arquitetura Moderna no Brasil surgiu mediante a influência do movimento internacional, encontrando-se com uma mobilidade de concepção e aplicação consolidada. A ancorou-se em solo brasileiro entre 1927 a 1930 com as construções das residências concebida pelo arquiteto Gregori Warchavchki situadas em São Paulo. Essa nova arquitetura alçou voos maiores em meados do século XX, atingindo seu apogeu na década de 1950 com a construção de Brasília. Uma carta assinada por Rino Levi, publicada no jornal *O Estado de São Paulo* em 15 de outubro de 1925, na qual referia-se a novos materiais, progressos das técnicas de construção e, como fator principal, o novo espírito que imperava em contraposição ao neoclassicismo. O Discurso de Levi fazia apologia à realidade moderna, clamando por economia e praticidade, em defesa de uma arquitetura de linhas e volumes simples e na abolição dos elementos decorativos (ZUFFO, 2009; SEGAWA, 2014).

Katinsky (1978) afirmou que o Rino Levi e Artigas como arquitetos, tinham fundamentações semelhantes; conscientes de que a cidade precede a arquitetura, ou melhor, de que a cidade, como um todo, é maior que o objeto edifício. Paralelo a esses conceitos, Levi enfatizava o desenvolvimento de uma arquitetura genuinamente brasileira, explorando as potencialidades oferecidas pelo país (ZUFFO, 2009; SEGAWA, 2014).

É preciso estudar o que se fez e o que está fazendo no exterior e resolver os nossos casos sobre estética da cidade com alma brasileira. Pelo nosso clima, pela nossa natureza e costumes, as nossas cidades devem ter um caráter diferente do da Europa (...). Creio que a nossa florescente vegetação e todas as nossas inigualáveis belezas naturais podem e devem sugerir aos nossos artistas alguma coisa de original dando às nossas cidades uma graça de vivacidade e de cores, única no mundo (LEVI, 1987: 21 - 22 apud ZUFFO 2009: 36)⁴⁴.

A difusão dos ideários do Movimento Moderno, deu-se no âmbito acadêmico e na produção de edifícios que assumiram um caráter inovador e contestador quando analisada sua inserção no contexto urbano que no recorte temporal era de estrutura arcaica. Neste período o

⁴⁴ LEVI, Rino. A arquitetura e a estética das cidades. São Paulo: Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura/Fundação Vilanova Artigas/Pini, 1987, p. 21.

país suplicava por transformações de toda ordem para que pudesse acomodar um processo histórico e econômico de maior escala. No cenário arquitetônico, esse ciclo foi denominado períodos heróicos; o desejo nacional de modernização aliado à ausência de tradições arquitetônicas relevantes, favoreceram a proliferação das práticas e dos conceitos modernistas (HIROYAMA, 2010).

A cidade de Presidente Prudente, localizada ao oeste do Estado de São Paulo e possui segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas uma população de aproximadamente 208 mil pessoas, iniciou seu percurso através de um pequeno povoamento vinculada a Estrada de Ferro Sorocabana. Segundo a organização cronológica histórica, foi em 14 de setembro de 1917 que fecundou as margens da Linha Férrea Alta Sorocabana, os dois núcleos urbanos que permitiram a prosperidade e expansão urbana da atual cidade de Presidente de Prudente. A linha férrea exalava progresso advinda do transporte ferroviário que permitia a entrada e a saída de produtos agrícolas que movimentava a economia local (MARQUES, 2011).

Durante a estruturação da sua história, Presidente Prudente, enfrentou percalços e avanços que foram definidores para o seu crescimento territorial; esse cenário de constantes transformações, estava presente no recorte temporal que corresponde com a construção dos dois clubes de lazer analisados nessa produção científica. Essas duas obras arquitetônicas possuem uma memória conectada com a “modernização” da cidade, evidenciada no lugar que cada edificação ocupa no território citadino (Figura 1). O Tênis Clube está implantado na Avenida Washington Luiz, localização posterior a da sua primeira sede, onde suas instalações funcionavam na esquina da Avenida Manoel Goulart com a Rua Ribeiro de Barros; e a APEA sempre ocupou o seu endereço atual, situada na Avenida Coronel José Soares Marcondes (MARQUES, 2011).

Figura 1. Localização do Tênis Clube e da APEA no contexto urbano de Presidente Prudente - SP. Fonte: Elaboração própria dos autores a partir do mapa geral disponibilizado pela Prefeitura Municipal, 2020.

Diante da conceituação apresentada anteriormente, a produção da escola paulista instiga a análise quando deslocada para lugares que estão distantes do grande centro propulsor dos seus princípios. Todo o desenvolvimento teórico se dará através da averiguação da seguinte inquietação: a implantação de uma arquitetura, regida pelos conceitos da escola paulista desarticulada do seu berço, ainda carrega elementos da sua essência?

Associação Prudentina De Esportes Atléticos - APEA

Nos redutos do interior do oeste paulista, ainda nos seus primeiros passos de estruturação, germina a ideia da construção de uma associação voltada para a cultura do esporte em todas suas esferas de modalidades. No dia 26 de outubro de 1936 um grupo de novos empreendedores locais realizavam a última reunião para exportar os conceitos do papel para a realidade; na sua gênese a APEA resistiu a inúmeras dificuldades, que forçaram o conselho a repensar as atitudes (SANTOS, 2009).

A construção da sede social do clube foi uma consequência da sólida trajetória esportiva que a Prudentina alcançou. Era notável a necessidade de construir um complexo arquitetônico para a instituição, concretização que era rotulada como um sonho impossível de se realizar. A base financeira para a construção da nova sede foi composta pelo Governo do Estado de São Paulo, Caixa Econômica e as 500 ações adquiridas pela diretoria do clube que em um ato festivo expôs os principais detalhes do conjunto arquitetônico que possui como programa bar, restaurante, salão de estar, palco, camarins, vestiários, campo de bocha, quadras e piscinas (O IMPARCIAL, 1959).

O início das obras era latente e o fim era pujante, e essa energia foi transferida para as obras, portanto, o símbolo do desenvolvimento e do orgulho da cidade tinha a necessidade de se materializar com rapidez e agilidade. Nas notícias sobre o andamento da construção do complexo (Figura 2) percebe-se uma lacuna entre a divulgação do projeto (1959) e a primeira notícia sobre a fase de execução das obras (1964). Neste período a APEA já detinha uma importância para a cidade no âmbito esportivo estadual. Essa relevância reverberou na construção da sede social, que exaltava a grandiosidade da construção para a cidade de Presidente Prudente (O IMPARCIAL, 1964).

Figura 2. Obras da sede social da Associação Prudentina de Esportes Atléticos (APEA), reportagem de domínio público publicada pelo jornal O Imparcial em 24 de janeiro de 1964. Fonte: cedida gentilmente pelo Museu Histórico de Presidente Prudente, 2020.

As associações recreativas são espaços de relevância para as cidades, elas estruturam o lazer imanente à vida urbana, tendo como conceito da sua constituição a correlação de interesses e gostos dos seus membros. Assim, os clubes caracterizam-se como espaços privados, porque

não é aberto a todos. O principal valor da APEA com a concretização de espaços estruturados, era a possibilidade de promover atividades cotidianas de lazer para os seus associados; algumas atividades como bailes, noitadas carnavalescas, apresentações artísticas, entre outros eventos eram abertos para a população em geral (VALENTE, 2005).

A forma como apropriamos os espaços concebidos está em constante transformação, a relação entre usuário e espaço é diferente a cada encontro; o espaço na sua forma concreta, é amarrado com características e formas que na sua maioria são rígidas e insuficientes de receber mudanças que possam auxiliar novas manifestações de uso. As readequações sugeridas pelo uso, pressiona a adaptação da arquitetura construída; essas sobreposições de alternâncias são visivelmente captadas no objeto arquitetônico materializado. O projeto da sede social da APEA recebeu forte influência da arquitetura moderna paulista, concentrando a aplicação dos seus conceitos na materialidade e no formalismo estético, sem a obtenção de resultados significantes relacionado ao discurso da arquitetura paulista como ferramenta de mudança social.

No período da concepção e construção do projeto (1959 – 1964), as instalações foram estruturadas para receber e amparar usos que na contemporaneidade foram extintos, essa metamorfose na maneira como as pessoas se relacionam com os espaços requer transformações no espaço edificado. A transitoriedade é constante e considerar a arquitetura como um objeto cristalizado é negar a evolução dos usos, por isso, adaptações, remodelações, ampliações dentre outras técnicas são importantes para a vitalidade do edifício. No entanto, o respeito nas intervenções arquitetônicas é de extrema importância, as camadas de alterações feitas ao longo do tempo precisam dialogar com a essência da obra. Na sede social (Figura 3) da Associação Prudentina de Esportes Atlético, podemos notar a ausência de cuidado com as modificações executadas que decorre da falta de reconhecimento da importância do edifício para a sociedade.

TABELA DA DESCARACTERIZAÇÃO DA ARQUITETURA DA A.P.E.A.		
FOTO DA FACHADA		
ANO	1959	1986
	<small>*maquete do projeto</small>	2020

Figura 3. Tabela de alterações sofridas pela sede social da Associação Prudentina de Esportes Atléticos (APEA). Fonte: Elaboração própria dos autores a partir de imagens cedidas gentilmente pelo Museu Histórico de Presidente Prudente, 2020.

Atualmente o papel da APEA no contexto urbano da cidade de Presidente Prudente está no oferecimento majoritário de instalações para a prática de esportes, como: natação esportiva, futsal, voleibol, tênis, futebol... além das atividades de entretenimento que ocorrem com menor intensidade. O contato e a troca entre as instalações e a cidade são embaraçados entre muros e catracas, impossibilitando o relacionamento com a dinâmica urbana; outro fator importante é a rigidez dos espaços, essa organização inflexível impediu a transcendência do vigor das instalações na contemporaneidade.

Tênis Clube de Presidente Prudente - TCPP

Em 1934, surgia a Rádio Clube através de um grupo de empreendedores com grande poder aquisitivo e anseio por um espaço apropriado para práticas de tênis e outras atividades elitizada da época. No ano de 1935, após algum tempo de fundação da Rádio Clube, houve uma mudança no regulamento entre os associados em que entrou em pauta a discussão sobre o nome do clube, em que foi decidido a mudança de título, de Rádio Clube para Tênis Clube de Presidente Prudente, pois fazia jus a principal prática esportiva exercida pelo grupo. Já no ano de 1937 o Tênis Clube inicia a discussão sobre a abertura para novos membros, através de compras de ações do clube, pois o clube já estava consolidado e bem visto socialmente e politicamente pela comunidade, se tornando algo desejado pela elite prudentina (MARQUES, 2011).

Entre 1949 a 1964 o clube passa por diversas catástrofes naturais, todas relacionadas com enchentes e soterramentos envolvendo grande parte do clube, devido sua implantação em terreno acidentado, parte dos sócios já cansados de sempre investir em reparos se negam a pagar uma nova reforma enquanto a outra parte dos associados defendia a não paralisação do clube que em meios de debates foi decidido manter o clube em ativa, porém uma nova sede seria construída, que segundo o presidente atual almejava a grandiosidade da construção e sua significância no interior do oeste paulista em um estilo arquitetônico ainda nunca visto pela região (O IMPARCIAL, 1964).

Joaquim Medeiros de Souza presidente em exercício do Tênis Clube em 1965 decide juntamente com o Conselho buscar suporte no Instituto dos Arquitetos do Brasil para promover um

concurso de nível nacional em busca de proposta que mais atendesse as necessidades dos associados. Foram entregues 42 propostas de anteprojetos para a nova sede social do Tênis Clube. O anteprojeto (Figura 4) ganhador pelos dirigentes do clube e o júri do I.A.B. pertencia aos arquitetos autores Luigi Villavecchia, Tito Lívio Frascino e Ariel Rubinstein, com sua proposta de projeto evidentemente arraigada na estética da escola brutalista paulista, produzida pelos maiores nomes da arquitetura nacional (MONFORT, 1966; MARQUES, 2011; O IMPARCIAL, 1965).

Figura 4. Vista do anteprojeto vencedor do Tênis Clube de Presidente Prudente – SP. Fonte: Acrópole. São Paulo, ano 27. n. 327, p. 24-27, abr. 1966. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/327>. Acesso em: 23 fev. 2020.

A concretização do projeto para nova sede do clube se inicia 1969, com a etapa de terraplenagem, e imediatamente já foi possível identificar um erro grave com as cotas de implantação no projeto, pois a avenida Washington Luiz já havia sido asfaltada sem levar em consideração o nível de acesso ao clube, fazendo assim o clube ficar enterrado perante o nível da rua, a única solução proposta pelo engenheiro Kasamori Nishimura sem interferir no projeto foi, mudar o nível de altura de uma pista da avenida e o Tênis Clube arcou com todas as despesas para a construção do muro de arrimo e os gradis de proteção e o canteiro central, tudo que estava em seu alcance para mitigar o problema com o nível (MARQUES, 2011).

Estabelecendo um comparativo desde sua inauguração como Rádio Clube em 1934 até os dias atuais, o Tênis Clube ainda vem realizando as mesmas atividades, desde as práticas esportivas como o tênis, natação, futebol, tênis de mesa, bocha... até suas festas, nunca perdendo sua verdadeira essência de espaço destinado para o lazer de seus associados. A única diferença existente entre hoje e o passado é a relação que tinha com seus sócios que se

comparar a quantidade de frequentadores, na década de 80 com a atualidade, vemos um número muito menor, não por falta de cuidado do clube com as instalações ou algo parecido, mas sim devido ao surgimento de novos empreendimentos imobiliários, os condomínios fechados, em que oferecia algumas atividades semelhantes aos clubes como quadra de tênis, campo de futebol, playground e os moradores passaram a ter sua própria piscina, “a cidade moderna apresenta características especiais com relação à ocupação do solo e desempenha funções particulares que o tornam mais conhecido diante das áreas urbanas” (JOHNSON, 1974, p. 153).

Com essa nova distribuição sócio espacial que vinha acontecendo em Presidente Prudente, o Tênis Clube veio abrindo novas brechas para apanhar mais sócios, onde já não se faz mais necessário fazer parte da esfera das pessoas de alta renda para se associar. Desde sua inauguração o Tênis Clube manteve sua originalidade, em que pode se considerar que não houve descaracterização significativa, as mudanças que ocorreram foram que as vedações e os pilares estruturais frontais que sofreram com uma pintura na cor de concreto (Figura 5). Algumas adaptações por questão de acessibilidade e as demais ampliações dentro do clube não envolvem o salão social principal fruto do concurso, a vista interna onde abrange a outra parte estrutural permaneceu intacta desde sua inauguração (MARQUES, 2011).

Figura 5. Vista interna atual do Tênis Clube de Presidente Prudente – SP. Fonte: acervo dos autores, 2020.

Mesmo com o decorrer de quase 50 anos após sua inauguração o edifício manteve sua essência, podendo presumir que devido a sua planta livre, em que permite a ocorrência de diferentes atividades, convenientes da sua flexibilidade espacial fazendo assim desnecessária qualquer interferência física no local, e levando também em consideração que o projeto é resultado de um concurso promovido pelo I.A.B, e existe um certo respeito com um dos marcos da cidade de Presidente Prudente.

Considerações finais

A Associação Prudentina de Esportes Atlético de Presidente Prudente surgiu como o símbolo do desenvolvimento da cidade, a sede social da Prudentina foi um fruto de orgulho e admiração da população, as características da arquitetura moderna paulista provocaram espanto nos cidadãos da época; as suas linhas retas, as janelas em fita, os amplos espaços internos e a robustez possibilitada pelo uso concreto impressionou por não existir algo parecido antes. As intervenções ao longo do tempo foram decisivas para o caminho no processo de descaracterização do edifício, mesmo assim, os usos contemporâneos estão sendo extintos por conta da inflexibilidade que os espaços oferecem. O Tênis Clube de Presidente Prudente expõe nitidamente referências a arquitetura modernista brasileira, onde trás de forma arrojada sua permeabilidade espacial, e manter uma certa relação entre o espaço público e ao espaço privado, e toda sua magnificência nas estruturas como um elemento muito marcante que proporciona sua planta livre. E por manter essas características até os dias atuais sem haver descaracterização, sua concepção permite um espaço mutável sem a necessidade de modificar suas estruturas físicas, um projeto pensado não só para atender as necessidades da época, mais pensado em atender as atividades das futuras gerações. gerações.

Referências

HIROYAMA, Edison Hitoshi (2010). **A dimensão urbana da arquitetura moderna em São Paulo.** Habitação coletiva e espaço urbano 1938/1972. São Paulo. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

JOHNSON, James H. **Geografia Urbana.** Barcelona: Oikos-tau, 1974.

MARQUES, Cristiana Alexandre Pasquini Feltrin. **Arquitetura em Presidente Prudente:** três obras. São Paulo. Dissertação (Mestrado em Projeto de Arquitetura) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

MONFORT, José Maria. Concurso para sede de clube. 1º prêmio. Revista **Acrópole**, São Paulo, ano 27. n. 327, p. 24-27, abr. 1966. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/327>. Acesso em: 23 fev. 2020.

O IMPARCIAL, Jornal Local. **A APEA legará à cidade monumental obra**. Acervo Museu Histórico de Presidente Prudente (1956). Reportagem 8 de Janeiro de 1959.

O IMPARCIAL, Jornal Local. **Prudentina entrega parte de seu patrimônio**. Acervo Museu Histórico de Presidente Prudente (1964). Reportagem 24 de Janeiro de 1964.

O IMPARCIAL, Jornal Local. **Calamidade no Tênis Clube**. Acervo Museu Histórico de Presidente Prudente (1964). Reportagem 20 de Março de 1964.

O IMPARCIAL, Jornal Local. **Prudentina: vivo orgulho da cidade**. Acervo Museu Histórico de Presidente Prudente (1964). Reportagem de 21 de março de 1964.

O IMPARCIAL, Jornal Local. **O Tênis Clube agora vai: Dinâmica**. Acervo Museu Histórico de Presidente Prudente (1964). Reportagem 13 de Agosto de 1965.

SANTOS, V. **Prudentina: A história de um clube majestoso**. Presidente Prudente – SP. Pesquisa de história, 2009.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 1. reimpr. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

VALENTE, Luis Paulo. (2005). **Lazer e vida urbana em Presidente Prudente – SP**. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, Presidente Prudente, 2005.

ZUFFO, Élide Regina de Moraes. **Pioneiros Modernos: verticalização residencial em Higienópolis**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.